

Received / Makale Geliş Tarihi 02.01.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 460-471

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18932468
Mail: editor@pejoss.com

Hatice Mengi

<https://orcid.org/0000-0002-9515-3186>

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kilim Dokuma Sanatçısı, Iğdır Üniversitesi, Iğdır / TÜRKİYE

Iğdır Tuzluca Ombulak Yastık Halı Dokumaları

Iğdır Tuzluca Ombulak Pillow Carpet Weavings

ÖZET

Geleneksel dokumalar konusunda yaygın faaliyetlerin olduğu Iğdır Tuzluca ilçesi Ombulak köyü bulunduğu konum itibariyle Kars, Erzurum, Ağrı illerinin dokuma kültürünü bünyesinde barındırmaktadır. Geleneksel dokumaların hemen her çeşidinin görüldüğü Ombulak köyü; özellikle geleneksel el dokuma halı yastıklarıyla ünlüdür.

Çalışma ile Iğdır Tuzluca yöresinde yaylak bir alanda kurulu olan Ombulak köyünden elde edilen 14 farklı geleneksel el dokuma yastık çeşidi içerisinde 9 adet yastık halı incelenmeye değer görülmüş, yastıklar renk, motif ve kompozisyon özellikleriyle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Iğdır Tuzluca, Yastık halı, Geleneksel el dokumaları

ABSTRACT

Ombulak village of Iğdır Tuzluca district, one of the regions where there are widespread activities in traditional weavings, also includes the weaving culture of Kars, Erzurum and Ağrı provinces due to its location. Ombulak village, where almost all kinds of traditional weavings are seen; It is especially famous for its traditional hand-woven pillow carpets.

With the study, 9 pillow carpets among 14 different pillow types obtained in Ombulak village, located especially in the plateau areas of Iğdır Saltca region, were deemed worthy of study and evaluated with their color motif and composition features.

Keywords: Iğdır Tuzluca, cushion carpet, Traditional hand weavings

1. GİRİŞ

Iğdır'a bağlı bir ilçe olan Tuzluca; birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim alanıdır. Tuzluca; 7 Ekim 1920 tarihinde Rus işgalinden kurtulmuş ve 1923 tarihinde ilçe olmuştur. 1934 Yılında ilçede bulunan kaya tuzundan esinlenilerek ilçenin daha önceki ismi olan Kulp, Tuzluca olarak değiştirilmiştir (tuzluca.gov.tr). Günümüzde sağlık turizmi bakımından tuz mağarası şehrin en önemli ziyaret alanlarından. Tuzluca küçükbaş hayvancılığı bakımından yörede önde gelen yerlerdendir. Hayvansal ürünlerinin çevre illere pazarlandığı ilçede, yüne dayalı el sanatları gelişmiştir. Özellikle Geleneksel el dokumalarının tüm çeşitleri Tuzluca'da, köylerinde ve yaylalarında bulunmaktadır. Bu yaylalardan birisi de Ombulak köyüdür. Yaylada seccade, heybe, çanta, hurç, yastık halı gibi dokuma çeşitlerini saymak mümkündür. Bu dokumalar içerisinde yastık halı yaylacılık faaliyetlerinde, çadırlarda oturma sırasında sırtı yaslamak için kullanılmaktadır.

Türk Dil kurumunun yayınladığı Türkçe sözlükte yastık tanımı; "Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot vb. ile doldurulmuş küçük minder" (Anonim, 2011:2544) şeklinde yapılmaktadır. Sırtı yaslamak için kullanılan yastık; Anadolu'da geçmişte oturma yeri olarak kullanılan minderlerin temel parçası niteliğindedir.

Fotoğraf 1. Ombulak Köyü (H. Mengi Arşivi)

Tuzluca Ombulak köyü yastık halıları çadır veya ev odalarında, içi yünle doldurularak, yer minderinin yanında, duvara yaslanmak amacıyla kullanılmaktadır. Yastıklarda kullanılan yöreye has motif, renk ve kompozisyon özellikleri bakımından konu ele alınmıştır. Yastık halılarda parlak özellikli renklerin kullanımı ve serbest tasarımlı motiflerin kullanımı diğer yerlere nazaran ayırt edici özellikler arasındadır.

Ombulak (Unbulak) Iğdır'a 79 km, Tuzluca ilçe merkezine ise 46 km uzaklıkta olan bir köydür. Köyün 2019 yılına göre nüfusu 276'dır (Nufusune, t.y.). Ombulak Köyü yaylası geçmişte Iğdır ve çevresindeki illerden ilkbahar mevsimiyle birlikte hayvanları otlatmak için geçici olarak gelinen bir yer iken, günümüzde, köyün yayla anlayışıyla bir yerleşim alanı haline geldiği bilinmektedir. Engebeli tarım arazileri nedeniyle geçim kaynağının çok büyük bölümü hayvancılıktan sağlanmaktadır. Yayla sakinleri için geleneksel el dokumaları geçmiş yıllarda önemli bir gelir kaynağı olmasına rağmen, günümüzde yaylada dokuma faaliyetleri yok denecek durumdadır.

Fotoğraf 2. Ombulak Köyü Yayla Alanı (H. Mengi Arşivi)

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Bu çalışmanın materyalini Iğdır Tuzluca'ya bağlı Ombulak köyünde bulunan 1960-2000 yılları arasında dokunan bir gurup halı yastık oluşturmaktadır. Ele alınan çalışmada materyal inceleme ve arşiv taraması yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu bağlamda 9 adet yastık halı görseli üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Görsellerin belirlenmesinde halı yastıklarda kullanılan renk, motif ve kompozisyon özellikleriyle farklılık oluşturan örnekler üzerinde durulmuştur.

2.1. Iğdır Tuzluca Ombulak Halı Yastıkları

Geleneksel kültür içerisinde el dokumaları buldukları yörenin kültürel kimliğini yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Iğdır Tuzluca Ombulak yaylası el dokumalarında kullanılan süsleme sadeliği ve renklerin kullanımı yöreye hasır.

Tuzluca yastık halıları, minderler üzerinde oturan kişinin duvarla arasına yaslanmak için koydukları ön yüzü halı dokuma, arka yüzü ise düz kilim olan dokumalardır. Yastıkların içleri su kenarlarından elde edilen sazlık ve otlarla doldurulur. Yastık halılarda kullanılan ipler yün olup, dokuyucu kadınlar tarafından yöredeki bitki kökleri, tohumlar, yapraklar kullanılarak renklendirilmektedir. Ombulak yaylasında yastık halı dokumalarında en çok kullanılan renkler kahverengi, sarı, pembe, bordo, turuncudur. Yastıklar 60-65 ile 100-105 cm ölçülerinde yapılmaktadır. Pıtrak, göz, akrep, su yolu gibi motifleri kullanan yöre kadınları, yastık kompozisyonlarında tek göbekli, çift göbekli olarak dokumuşlardır. Yöre kadınları; hayvanların kırkımı, yünün yıkanması, taranması, eğrilmesi ve boyanmasına kadar ki tüm sürece dahil olmaktadır.

Doğu Anadolu bölgesinde motife nakış, kenar bordürlerine kenar suyu, göbek motifine ise göl ya da top denmektedir (Çelik, 2004: 372).

Fotoğraf 3. Üç göbekli yastık halı ön ve arka kısım (H. Mengi Arşivi)

Örnek No:	1
Dokumanın Türü:	Halı Dokuma
Dokumanın İşlevi:	Halı Yastık
Bulunduğu Yer:	Iğdır Tuzluca, Ombulak
Kaynak Kişi:	Suat Taştan
İnceleme Tarihi:	2024
Yapıldığı Yıl:	1980
Ölçüler:	65x100 cm.
Düğüm Tekniği:	Gördes
Kullanılan Renkler:	Siyah, turuncu, sarı, kahve rengi, bordo, beyaz
Kullanılan Motifler:	Bukağı, Muska
Motifin Yöredeki Adları:	-
İp Türü-Çözüde:	Yün
Atkıda:	Yün
Motifte:	Yün
İpte Kullanılan Boya	Doğal kök boya
Dokumanın Durumu	Sağlam

Kompozisyon Özellikleri

Halı yastıkta 3 adet göbek kullanılmıştır. Yastık; geometrik özellikli motiflerle süslenmiş, özellikle turuncu renkte üç adet bukağı motifini yastığa yerleştirilerek kompozisyon oluşturulmuştur. Halı yastığın dört köşesine alternatif renklerde “V” şekli yan yana dizilerek dokunulmuştur. Halı yastığın arka kısmına eşit şekilde üç farklı renkte çizgilerle düz dokuma yapılmıştır.

Fotoğraf 4. Tek göbekli yastık halı ön ve arka kısım (H. Mengi Arşivi)

Örnek No:	2
Dokumanın Türü:	Halı Dokuma
Dokumanın İşlevi:	Halı Yastık
Bulunduğu Yer:	Iğdır Tuzluca, Ombulak
Kaynak Kişi:	Filiz Almak
İnceleme Tarihi:	2024
Yapıldığı Yıl:	1980
Ölçüler:	60x106 cm.
Düğüm Tekniği:	Gördes
Kullanılan Renkler:	Siyah, Yeşil, beyaz, sarı, kahve reng, kırmızı, pembe
Kullanılan Motifler:	Elibeline, Çiçek, Muska
Motifin Yöredeki Adları:	Nik, Çiçek
İp Türü-Çözüde:	Yün
Atkıda:	Yün
Motifte:	Yün
İpte Kullanılan Boya	Doğal kök boya
Dokumanın Durumu	Sağlam

Kompozisyon Özellikleri

Tek göbekli olan halı yastık geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiştir. Yastığın merkez kısmına stilize edilmiş tırtıklı çiçek motifi kullanılmış, yine bu motifinin her iki tarafında eli belinde motifi ve üç adet kandil motifi görülmektedir. Yastığın köşe bölümlerinde oluşan boşluğu doldurmak için stilize edilmiş lale motifi yerleştirilmiştir. Yastığın, bordür kısmına siyah renkte zikzak şeklinde suyolu motifi işlenmiş, bordürün alternatif renklerle içleri doldurularak, bu yolla muska motifinin şeklide verilmiştir. Yastığın arka kılıf kısmı farklı renklerde çizgilerle düz kilim şeklinde dokunulmuştur.

Fotoğraf 5. Tek göbekli yastık halı ön ve arka kısım (H. Mengi Arşivi)

Örnek No:	3
Dokumanın Türü:	Halı Dokuma
Dokumanın İşlevi:	Yastık Halı
Bulunduğu Yer:	Iğdır Tuzluca, Ombulak
Kaynak Kişi:	Murat Taştan
İnceleme Tarihi:	2024
Yapıldığı Yıl:	1978
Ölçüler:	58x103 cm.
Düğüm Tekniği:	Gördes
Kullanılan Renkler:	Kırmızı, siyah, beyaz, gri, sarı, bordo,
Kullanılan Motifler:	Çiçek, çengel, göz
Motifin Yöredeki Adları:	Çiçek, batkı,
İp Türü-Çözüde:	Yün
Atkıda:	Yün
Motifte:	Yün
İpte Kullanılan Boya	Doğal kök boya
Dokumanın Durumu	Sağlam

Kompozisyon Özellikleri

İki göbekli yastık halının göbek kısmı bitkisel motif, bordür kısmı ise geometrik motifle kompozisyon edilmiştir. Göbek kısmında stilize edilmiş çiçek motifi, bordür kısmında ise çengelli göz motifi dikkat çekmektedir. Yastığın arka kısmı farklı genişlik ve renklerde çizgiler halinde düz kilim şeklinde dokunulmuştur. Anadolu'da geleneksel el dokumalarında göz en sık kullanılan motiflerden bir tanesidir. Yastık halıda kullanılan göz motifi nazara karşı bir önlem niteliğindedir. Geleneksel el dokumalarında göz motifi; kare, üçgen, beşgen gibi şekillerle birlikte görmek mümkündür (Deniz, 2000:184; Ölmez, 2012:503).

Fotoğraf 6. Tek göbekli yastık halı ön ve arka kısım (H. Mengi Arşivi)

Örnek No:	4
Dokumanın Türü:	Halı Dokuma
Dokumanın İşlevi:	Halı Yastık
Bulunduğu Yer:	Iğdır Tuzluca, Ombulak
Kaynak Kişi:	Rıza Taştan
İnceleme Tarihi:	2024
Yapıldığı Yıl:	1990
Ölçüler:	66x104 cm.
Düğüm Tekniği:	Gördes
Kullanılan Renkler:	Beyaz, siyah, sarı, kahve rengi, bordo.
Kullanılan Motifler:	Koçboynuzu, Göz
Motifin Yöredeki Adları:	Kıvrımlı
İp Türü-Çözgüde:	Yün
Atkıda:	Yün
Motifte:	Yün
İpte Kullanılan Boya	Doğal kök boya
Dokumanın Durumu	Sağlam

Kompozisyon Özellikleri

Dokuma halı yastığın göbek kısmında koçboynuzu ve göz motifi, bordür kısmında ise farklı geometrik şekillerle su yolu motifi vardır. Halı yastığın zemin kısmında kullanılan kahverengi doğal yünün rengi olarak kullanılırken, diğer motiflerde boyanmış yün kullanılmıştır. Yastığın arka bölümü düz kilim şeklinde dokunmuş, yoğunluklu olarak bordo rengiyle birlikte ince şeritli siyah rengi tercih edilmiştir. Yastık halıda kullanılan koç boynuzu Anadolu'da gücü temsil etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu motif erkekligi, kahramanlığı, temsil etmektedir (Er ve Sarıkaya Hünerel, 2012:172; Ateşok, 2014: 28).

Fotoğraf 7. Tek göbekli yastık halı ön ve arka kısım (H. Mengi Arşivi)

Örnek No:	5
Dokumanın Türü:	Halı Dokuma
Dokumanın İşlevi:	Halı Yastık
Bulunduğu Yer:	Iğdır Tuzluca, Ombulak
Kaynak Kişi:	Fırat Taştan
İnceleme Tarihi:	2024
Yapıldığı Yıl:	1978
Ölçüler:	60x102 cm.
Düğüm Tekniği:	Gördes
Kullanılan Renkler:	Turuncu, mavi, siyah, pembe, kırmızı, beyaz, sarı
Kullanılan Motifler:	Yıldız, Çiçek
Motifin Yöredeki Adları:	Isterg, -
İp Türü-Çözüde:	Yün
Atkıda:	Yün
Motifte:	Yün
İpte Kullanılan Boya	Doğal kök boya
Dokumanın Durumu	Sağlam olmakla birlikte dokumanın bazı yerlerinde dökülmeler görülmektedir.

Kompozisyon Özellikleri

Geometrik ve bitkisel motifin birlikte kullanıldığı yastık halıda tek göbek tercih edilmiştir. Yastığın merkez kısmına stilize edilmiş çiçek motifi yerleştirilmiştir. Yastığın bordür kısmı alternatif renklerde yıldız motifi ile süslenmiş, yastık halının arka kısmı düz bir dokuma yapılarak farklı renklerle şeritlendirilmiştir.

Fotoğraf 8. çift göbekli yastık halı ön ve arka kısım (H. Mengi Arşivi)

Örnek No:	6
Dokumanın Türü:	Halı Dokuma
Dokumanın İşlevi:	Halı Yastık
Bulunduğu Yer:	Iğdır Tuzluca, Ombulak
Kaynak Kişi:	Filiz Almak
İnceleme Tarihi:	2024
Yapıldığı Yıl:	1975
Ölçüler:	63x102 cm.
Düğüm Tekniği:	Gördes
Kullanılan Renkler:	Beyaz, kahverengi, sarı, pembe, beyaz kırmızı siyah
Kullanılan Motifler:	Koçboynuzu, pıtrak
Motifin Yöredeki Adları:	Kıvrımlı, Çılbent
İp Türü-Çözüde:	Yün
Atkıda:	Yün
Motifte:	Yün
İpte Kullanılan Boya	Doğal kök boya
Dokumanın Durumu	Dokuma kenarlarında çürümeler görülmektedir.

Kompozisyon Özellikleri

İki göbekli yastık halı; simetrik bir kompozisyon özelliği göstermektedir. Zemin de kahve rengi kullanılmış, koçboynuzu motifinin arta kalan boşluklarına pıtrak motifi yerleştirilmiştir. Yastığın bordür kısmına tekrar eden koçboynuzu motifi yerleştirilmiştir. Yastığın kılıfında şerit şeklinde farklı renklerde düz kilim dokuma tekniği kullanılmıştır.

Anadolu geleneksel el dokumalarında pıtrak motifi nazara ve berekete karşı kullanılmaktadır. Pıtrağın dikenlerinin kötü gözlere karşı korunma amacı sağladığı, diğer taraftan bu motifin bolluğu ve bereketi temsil ettiğine de inanılmıştır (Erbek, 2002: 108).

Fotoğraf 9. Tek göbekli yastık halı ön ve arka kısım (H. Mengi Arşivi)

Örnek No: 7	
Dokumanın Türü:	Halı Dokuma
Dokumanın İşlevi:	Halı Yastık
Bulunduğu Yer:	Iğdır Tuzluca, Ombulak
Kaynak Kişi:	Nihat Taştan
İnceleme Tarihi:	2024
Yapıldığı Yıl:	2005
Ölçüler:	60x100 cm.
Düğüm Tekniği:	Gördes
Kullanılan Renkler:	Mavi, Kahverengi, turuncu, siyah, pembe, kırmızı
Kullanılan Motifler:	Göz, dört yön, çiçek
Motifin Yöredeki Adları:	Artı
İp Türü-Çözüde:	Yün
Atkıda:	Yün
Motifte:	Yün
İpte Kullanılan Boya	Doğal kök boya
Dokumanın Durumu	Sağlam

Kompozisyon Özellikleri

Geometrik ve bitkisel motifin bir arada kullanıldığı yastık halıda tek göbek tercih edilmiştir. Yastığın merkez kısmına serbest tasarımlı çalışmaların yanında göz, dört yön gibi geometrik motifler yerleştirilmiştir. Yastığın bordür kısmında siyah zemin üzerine alternatif renklerle stilize edilmiş çiçek motifleri bulunmaktadır. Halı yastığın arka kısmına ise tek renkte düz kilim dokuma yapılmıştır.

Fotoğraf 10. çift göbekli yastık halı ön ve arka kısım (H. Mengi Arşivi)

Örnek No:	8
Dokumanın Türü:	Halı Dokuma
Dokumanın İşlevi:	Halı Yastık
Bulunduğu Yer:	Iğdır Tuzluca, Ombulak
Kaynak Kişi:	Serhat Taştan
İnceleme Tarihi:	2024
Yapıldığı Yıl:	-
Ölçüler:	58x98 cm.
Düğüm Tekniği:	Gördes
Kullanılan Renkler:	Sarı, siyah, pembe, beyaz kırmızı.
Kullanılan Motifler:	Elibelide, Yıldız, Muska
Motifin Yöredeki Adları:	Böğürlük, İsterg
İp Türü-Çözüde:	Yün
Atkıda:	Yün
Motifte:	Yün
İpte Kullanılan Boya	Doğal kök boya
Dokumanın Durumu	Sağlam

Kompozisyon Özellikleri

Geometrik ve bitkisel motiflerin yer aldığı yastık halı iki göbeklidir. Yastığın merkez kısmında eli belinde motifi, yıldız motifi ve stilize edilmiş çiçek motifi kullanılmıştır. Halı yastığın köşebentlerinde zikzak şeklinde su yolu motifi kullanılarak, siyah zemin üzerine yıldız motifi yerleştirilmiştir. Bordür kısmı ise alternatif renklerde göz ve muska motifleriyle doldurulmuştur. Halı yastıkta çift bordür kullanılarak içte kalan bordürde sıralı ve birbiriyle bağlantılı göz motifi kullanılmıştır, dışta kalan bordürde ise alternatif renklerde muska motifi yapılmıştır. Yastığın arka kılıf kısmına düz kilim dokuma yapılarak siyah ve kırmızı renkte çizgiler kullanılmıştır.

Fotoğraf 11. Tek göbekli yastık halı ön ve arka kısım (H. Mengi Arşivi)

Örnek No:	9
Dokumanın Türü:	Halı Dokuma
Dokumanın İşlevi:	Halı Yastık
Bulunduğu Yer:	Iğdır Tuzluca, Ombulak
Kaynak Kişi:	Ayhan Taştan
İnceleme Tarihi:	2024
Yapıldığı Yıl:	1977
Ölçüler:	60x103 cm.
Düğüm Tekniği:	Gördes
Kullanılan Renkler:	Siyah, pembe, gri, kırmızı, beyaz, sarı
Kullanılan Motifler:	Göz
Motifin Yöredeki Adları:	-
İp Türü-Çözüde:	Yün
Atkıda:	Yün
Motifte:	Yün
İpte Kullanılan Boya	Doğal kök boya
Dokumanın Durumu	Dokumanın bazı bölümlerinde dökülmeler görülmektedir.

Kompozisyon Özellikleri

Yastık halıda tek göbek tercih edilmiş, göbeğin merkez kısmına göz motifi yerleştirilmiştir. Yastığın halının bordür kısmı simetrik biçimde göz motifi ile kompozisyon edilmiştir. Halı yastığın arka kılıf kısmı düz kilim dokuma ile yapılmıştır.

3. SONUÇ

Geleneksel dokumalar; Anadolu insanının kültürel özelliklerini halk inanışları bakımından motiflerle sembolleştirdikleri önemli bir alan olmuştur. Motiflerin kullanımı hemen her yörede genelde aynı olsa da anlamlandırmalar içerisinde beklentiler, özlemler, sevinçler yöreden yöreye değişir. Küçükbaş hayvancılığın ve yayla kültürünün yoğun olduğu Iğdır Tuzluca ilçesi Ombulak köyü bu yörelerden birisidir. Ombulak geleneksel dokumalar içerisinde yastık halılar kullanımda bir gereklilik olarak görülme tezahüründen dolayı dokumalar içerisinde ayrı bir yere sahiptir.

Yayla kültüründe var olan sürekli göç zorunluluğu, “yükte hafiflik” sloganıyla eşyanın kullanımına yönelik tercihleri de beraberinde getirmiştir. Araştırma kapsamında konuya dahil edilen yastıklar ortalama 60x105 ölçülerindedir. Yastık halılarda en çok pıtrak, koç boynuzu ve göz motifinin kullanıldığı görülmüştür. Diğer taraftan, yastık halılarda kullanılan süsleme özelliklerinin her bir yastıkta farklı olduğu tespiti yapılmıştır. Yastıklarda kullanılan renkler içerisinde bordo, kahverengi, sarı renkleri en fazla görülen renklerdir. Yastıklarda tek, çift ve üç göbekli yastıklar mevcut iken dört göbekli halı yastığa rastlanılmamıştır.

Iğdır Tuzluca Ombulak köyü yastık halılarında uygulanan renk, motif ve kompozisyon çeşitliliği yöreye has zengin bir dokuma kültürünün var olduğunu göstermektedir. Ombulak köyü yaylasında geçmiş yıllarda geleneksel el dokumalarının hemen her çeşidinin olduğu, günümüzde ise geleneksel dokuma alanında bir faaliyetin bulunmadığı görülmüştür. Değişen yaşam anlayışına karşın fabrikasyon içerikli dokumalarla ev aksesuarlarının kullanımına yönelik taleplerin karşısında geleneksel halı yastıkların korunması ve sağlık açısından da insanların kullanımına dahil edilmesi sağlanmalıdır

KAYNAKÇA

Anonim; (2011), *Yastık*. Türkçe sözlük, Türk Dil Kurumu.

Ateşok, E. (2014). Karakeçili İlçesinde Dokunan Kilimlerin Geleneksel Motif Özellikleri. *Kalemşi*, 2 (3), 23- 38.

Çelik A. (2004). *Doğubayazıt ve Çevresi El Dokuma Yayıları*. Güneşin Doğduğu Yer: Doğubayazıt Sempozyumu, İstanbul

Er, B., Sarıkaya Hünerel, Z. (2012). Bir İletişim Aracı Olarak El Sanatları *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi*, 1(1), 169-177.

Erbek, M. (2002) *Çatalhöyük'ten Günümüze Anadolu Motifleri*. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Deniz, B., (2000). *Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yayıları*, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Nufusune (t.y.). *Türkiye Nufusu İl ilçe Mahalle Köy Nüfusları* <https://www.nufusune.com/>

Ölmez Filiz, N., (2012). *Ölüm Olgusunun Türk Dokumalarına Yansıması, Defin*. (Ed: Emine Gürsoy Naskali), Tarihçi Kitabevi

Tuzluca Kaymakamlığı (t.y.). <https://www.tuzluca.gov.tr/>